

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ
ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Муस्ताкиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бахронов Ж.Ж. (Бухара)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврұзов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)

**РОЛЬ КОМБИНАЦИИ ГЕНОТИПОВ РАЗЛИЧНЫХ ГЕНОВ В ПРОГНОЗЕ
ДЕРМАТОПАТИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ОЖИРЕНИЕМ****Халимова З.Ю.¹, Сабиров У.Ю.², Мирсаидова У.А.²**¹Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр эндокринологии имени академика Ю. Х. Туракулова, специализированная больница, г. Ташкент, Узбекистан²Республиканский специализированный научно-практический центр дерматовенерологии и косметологии, г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. В исследуемой популяции выявлено, что полиморфизмы *TNF-α* (G308A), *IL-6* (C174G) и *SOD2* (Ala16Val), а также их сочетания, ассоциированы с повышенным риском развития дерматопатий у пациентов с ожирением. Наибольшую прогностическую ценность показала комбинация *IL-6* + *SOD2*, особенно у пациентов с псориазом. Полиморфизм *IL-1* (C511T) значимой роли не продемонстрировал. Полученные результаты подтверждают многофакторный характер патогенеза и подчёркивают необходимость учёта генетических взаимодействий при прогнозировании и ранней диагностике дерматопатий у пациентов с ожирением.

Ключевые слова: ожирение, полиморфизм, гены, псориаз, витилиго

**THE ROLE OF COMBINATIONS OF GENOTYPES OF DIFFERENT GENES IN THE
PROGNOSIS OF DERMATOPATHIES IN PATIENTS WITH OBESITY****Khalimova Z.Yu.¹, Sabirov U.Yu.², Mirsaidova U.A.²**¹Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Endocrinology named after Academician Y.Kh.Turakulov, Specialized Hospital, Tashkent, Uzbekistan²Republican Specialized Scientific and Practical Center for Dermatovenereology and Cosmetology, Tashkent, Uzbekistan

Resume. In this population, polymorphisms *TNF-α* (G308A), *IL-6* (C174G), and *SOD2* (Ala16Val), as well as their combinations, were associated with an increased risk of dermatopathies in obese patients. The most significant predictive value was observed for the *IL-6* + *SOD2* combination, particularly in psoriasis. The *IL-1* (C511T) polymorphism showed no significant role. These findings confirm the multifactorial nature of pathogenesis and emphasize the importance of genetic interactions in predicting and diagnosing dermatopathies in obesity

Keywords: obesity, polymorphism, genes, psoriasis, vitiligo

**СЕМИЗЛИК БИЛАН ОҒРИГАН БЕМОРЛАРДА ДЕРМАТОПАТИЯ ПРОГНОЗИДА ТУРЛИ
ГЕНЛАРНИНГ ГЕНОТИПЛАРИ КОМБИНАЦИЯЛАРИНИНГ РОЛИ****Халимова З.Ю.¹, Сабиров У.Ю.², Мирсаидова У.А.²**¹Академик Ю.Х.Тўракулов номидаги Республика ихтисослаштирилган эндокринология илмий-амалий тиббиёт маркази, ихтисослаштирилган шифохона, Тошкент ш., Ўзбекистон²Республика ихтисослаштирилган дерматовенерология ва косметология илмий-амалий маркази, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. Тадқиқотда *TNF-α* (G308A), *IL-6* (C174G) ва *SOD2* (Ala16Val) полиморфизмлари ҳамда уларнинг комбинациялари семизликка чалинган беморларда дерматопатиялар ривожланиши билан боғлиқ экани аниқланди. Энг катта прогностик қиймат *IL-6* + *SOD2* комбинациясида кузатилди, айниқса псориаз билан оғриган беморларда. *IL-1* (C511T) полиморфизми аҳамиятли роль кўрсатмади. Олинган натижалар патогенезнинг кўп омилли хусусиятини тасдиқлайди ва семизликда дерматопатияларни башорат қилиши ҳамда эрта таъхис қўйишида генетик ўзаро таъсирларни ҳисобга олиши зарурлигини кўрсатади.

Калит сўзлар: семизлик, полиморфизм, генлар, псориаз, витилиго

e-mail: info@endomarkaz.uz

На сегодняшний день ожирение рассматривается как одна из основных угроз глобальному здоровью в связи с его стремительным ростом во всём мире. Воспаление, ассоциированное с ожирением, представляет собой ответную реакцию организма на избыточное поступление продуктов метаболиз-

ма. Этот процесс сопровождается активацией генов, кодирующих цитокины и другие медиаторы воспаления. Хроническое воспаление повреждает жировую ткань и иммунные клетки, способствуя развитию инсулинорезистентности [3]. Фактор некроза опухоли альфа (TNF- α , ФНО- α) активно участвует в регуляции иммунных процессов, апоптоза и энергетического гомеостаза, поэтому считается одним из главных генов-кандидатов, связанных с ожирением [11]. Вариант G-308A ассоциирован с ожирением и метаболическими нарушениями [12], хотя в некоторых исследованиях (например, Kochetova OV. et al., 2022) значимых различий не выявлено.

Важным провоспалительным цитокином является также IL-6, уровень которого повышен при нарушениях липидного обмена и инсулинорезистентности [4; 10]. По данным Suzuki K. et al. [13], полиморфизм IL-1B C-31T ассоциирован с ожирением: носители генотипа TT имели более высокий риск по сравнению с CC. Супероксиддисмутаза 2 (SOD2 Ala16Val) участвует в нейтрализации активных форм кислорода. Полиморфизм гена связан с риском метаболического синдрома и окислительным стрессом [1; 9]. Таким образом, ожирение является триггером для развития не только метаболических осложнений, но и дерматопатий. Выявление генетических факторов предрасположенности позволяет лучше понять механизмы патогенеза и разработать прогностические модели.

Цель исследования: определить значение полиморфизмов генов TNF- α , IL-6, SOD2 и IL-1 и их комбинаций в формировании предрасположенности к развитию дерматопатий у пациентов с ожирением.

Материалы и методы. В исследование были включены 39 пациентов с ожирением в возрасте от 47 до 66 лет (средний возраст 54,8 \pm 4,1 года), среди которых 22 мужчины (56,4%) и 17 женщин (43,6%). У всех пациентов ожирение сопровождалось воспалительными дерматопатиями: псориазом, витилиго или атопическим дерматитом. Длительность ожирения варьировала от 10 до 23 лет (в среднем 14,3 \pm 3,3 года). Контрольную группу составили 34 здоровых донора (15 мужчин и 19 женщин) без признаков острых или хронических воспалительных, аутоиммунных и эндокринных заболеваний. Средний возраст в контрольной группе составил 48,4 \pm 14,3 года. Критерии включения: подтверждённый диагноз на основании клинического осмотра, лабораторных и инструментальных исследований в соответствии с международными протоколами; возраст старше 18 лет; наличие письменного информированного согласия на участие. Критерии исключения: острые инфекционные процессы, онкологические заболевания, тяжёлые соматические патологии в стадии декомпенсации, отказ от участия.

Все участники были предварительно информированы о целях исследования и подписали письменное согласие на участие в соответствии с требованиями Хельсинкской декларации. Диагнозы устанавливали на основании клинических, лабораторных и инструментальных методов согласно международным критериям и протоколам.

Для минимизации влияния этнической гетерогенности в исследование включались только граждане Республики Узбекистан, проживающие на территории Ташкента и Ташкентской области.

Молекулярно-генетическое исследование выполнено в Институте Иммунологии и Геномики Человека АН РУз, в отделе клеточной терапии. Генотипирование полиморфизмов TNF (G308A), IL-6 (C174G, rs1800795), SOD2 (Ala16Val, rs4880) и IL-1 (C511T) проводили методом аллель-специфической полимеразной цепной реакции (ПЦР) с использованием праймеров и реактивов НПФ «Литех» (Москва, Россия).

Первичная организация данных, включая клинико-биохимические показатели, генотипы и распределение пациентов по исследуемым группам (ожирение, контроль, тип дерматопатии), проводилась в программе Microsoft Excel (версия 2019, Microsoft Corporation, США). Основной статистический анализ выполнялся с использованием языка программирования Python (версия 3.11, Python Software Foundation, США) с применением специализированных библиотек: pandas, numpy, scipy, matplotlib и seaborn. В случаях, когда частота встречаемости отдельных генотипов была низкой (в том числе равной нулю), для расчёта OR и доверительных интервалов применялось смещение Халдейна-Анскомба (Haldane-Anscombe correction), что позволяло избежать деления на ноль и получать корректные статистические результаты. Для расчёта Odds Ratio (OR) с 95% доверительным интервалом, а также для проверки соответствия распределения аллелей закону Харди-Вайнберга (HWE) применялись встроенные функции scipy (Python, версия 3.11) и специализированные онлайн-калькуляторы: calc.pcr24.ru и OpenEpi (версия 3.01, <https://www.openepi.com>). Статистически значимыми считались различия при уровне $p < 0,05$.

Результаты. Анализ распределения частот генотипов TNF (G308A), IL-6 (C174G, rs1800795), SOD2 (Ala16Val, rs4880) и IL-1 (C511T) у пациентов с ожирением и в контрольной группе показал, что у пациентов с ожирением мажорный генотип GG гена TNF- α встречался реже, чем в контроле (59,0% против 82,4%; ОШ 0,31; $p=0,03$). Частоты гетерозигот GA не различались значимо (ОШ 1,61;

$p=0,41$). Гомозиготный мутантный вариант AA выявлен у 15,4% пациентов с ожирением и отсутствовал в контроле (ОШ 13,39; $p=0,03$). В доминантной модели (GA+AA против GG) носительство аллеля A ассоциировалось с повышенным риском дерматопатий (ОШ 3,25; $p=0,03$). При ожирении гомозиготный мажорный генотип GG гена IL-6 встречался достоверно реже по сравнению с контролем (41,0% и 82,4% соответственно; ОШ 0,15; $p=0,0001$). Гетерозиготный вариант CG регистрировался чаще (38,5% против 17,6%) и находился на границе значимости (ОШ 2,92; $p=0,05$). Гомозиготный вариант CC отсутствовал в контроле, но встречался у 20,5% пациентов с ожирением (ОШ 18,62; $p=0,008$). В доминантной модели носительство аллеля C было связано с высоким риском (ОШ 4,67; $p=0,003$). У пациентов с ожирением значительно реже встречался гомозиготный генотип Ala/Ala гена SOD2 по сравнению с контролем (48,7% и 82,4% соответственно; ОШ 0,20; $p=0,003$), что указывает на его возможную защитную роль. Вариант Ala/Val был чаще у пациентов с ожирением (43,6% против 11,8%) и ассоциировался с риском дерматопатий (ОШ 5,80; $p=0,003$). Вариант Val/Val встречался редко и не показал значимых различий (ОШ 1,33; $p=0,76$). Распределение частот генотипов IL-1 (C511T) не выявило статистически значимых различий между пациентами с ожирением и контрольной группой. Мутантный генотип TT был зарегистрирован только у одного человека в контрольной группе (2,9%), в группе пациентов с ожирением не встречался.

В рамках одномерного анализа, в котором каждый ген рассматривался отдельно, статистически значимая ассоциация с риском развития дерматопатий при ожирении была выявлена для трёх генов — TNF- α , IL-6 и SOD2, тогда как полиморфизм IL-1 не показал достоверных различий (Таблица 1).

Таблица 1.

Результаты одномерного и многомерного анализа исследованных полиморфизмов у пациентов с ожирением

Полиморфизм	Одномерный анализ		Мультивариантный анализ	
	ОШ (95% ДИ)	p	ОШ (95% ДИ)	p
TNF- α	3,25 (1,09–9,64)	0,03	1,55 (0,38–6,36)	0,54
IL-6	4,67 (1,69–12,92)	0,003	3,85 (1,08–13,70)	0,04
SOD2	4,91 (1,66–14,50)	0,004	5,12 (1,60–16,33)	0,006
IL-1	0,86 (0,20–3,72)	0,84	-	-

При переходе к мультивариантной модели, учитывающей совместное влияние нескольких генетических факторов, установлено, что IL-6 и SOD2 сохраняют статус независимых предикторов риска развития дерматопатий у людей с ожирением. В то же время TNF- α утратил статистическую значимость. Это может свидетельствовать о том, что его влияние на развитие дерматопатий реализуется не напрямую, а опосредованно — через другие механизмы, либо же его связь с дерматопатиями обусловлена тесной ассоциацией с генами IL-6 и SOD2. В связи с этим мы проанализировали частоту встречаемости различных сочетаний генов с целью выявления наиболее информативных комбинаций, которые могут использоваться для ранней диагностики дерматопатий у пациентов с ожирением. Результаты анализа представлены в таблице 2.

Таблица 2.

Ассоциация комбинаций генов с развитием дерматопатий у пациентов с ожирением

Комбинация	Ожирение	Контроль	ОШ	95% ДИ	p (Fisher)	p (χ^2)
TNF + IL-6	15	4	4,69	1,37 – 15,98	0,0151	0,0095
IL-6 + SOD2	12	1	14,67	1,79 – 120,07	0,0019	0,0019
TNF + SOD2	8	1	8,52	1,01 – 72,09	0,0316	0,0227
IL-6 + IL-1	3	0	N/A	N/A	0,2432	0,0986
TNF + IL-1	1	0	N/A	N/A	1,0000	0,3471

Наиболее значимая комбинация была выявлена для генов IL-6 + SOD2, которая показала чрезвычайно сильную ассоциацию с риском развития дерматопатий при ожирении (ОШ 14,67; $p=0,0019$). Это указывает на ключевую роль совместного влияния данных полиморфизмов в формировании предрасположенности к кожным проявлениям на фоне ожирения.

Умеренная достоверная ассоциация была связана с сочетанием генов TNF+IL-6 (ОШ 4,69; $p=0,0151$), что может отражать комбинированное влияние провоспалительных цитокинов на развитие воспалительных изменений кожи. Другой значимой комбинацией была пара TNF+SOD2 (ОШ 8,52; p

= 0,0316), что указывает на важность взаимодействия воспалительных и окислительных путей. Комбинации с IL-1 встречались очень редко и не могут использоваться для прогностической модели.

Полученные результаты показывают, что наибольшую диагностическую ценность для прогнозирования развития дерматопатий у пациентов с ожирением имеют комбинации генов IL-6+SOD2, а также TNF+IL-6 и TNF+SOD2. Наиболее мощным предиктором является пара IL-6+SOD2, что указывает на важность одновременного учета воспалительных и антиоксидантных механизмов в развитии патологических изменений кожи. Комбинации с участием IL-1 не имеют прогностической значимости из-за низкой частоты встречаемости и отсутствия статистической достоверности. Эти данные могут быть использованы для разработки модели раннего выявления пациентов с высоким риском дерматопатий, что позволит своевременно проводить профилактические и терапевтические мероприятия. Далее был проведён анализ частоты встречаемости различных комбинаций генов в зависимости от типа дерматопатии (Таблица 3). Анализ показал, что псориаз является абсолютным лидером по числу сочетаний генов.

Таблица 3.

Частота встречаемости комбинаций среди пациентов с дерматопатиями, (n, %)

Комбинация генотипов	Атопический дерматит	Витилиго	Псориаз
IL-6 + SOD2		2 (28.6%)	10 (45.5%)
TNF + IL-6	2 (20.0%)	3 (42.9%)	10 (45.5%)
TNF + SOD2		1 (14.3%)	7 (31.8%)
TNF + IL-6 + SOD2		1 (14.3%)	7 (31.8%)

Практически все исследованные комбинации встречались у пациентов именно с этим заболеванием. Почти у половины (45,5%) пациентов с псориазом регистрируются комбинации IL-6+SOD2 и TNF+IL-6. Тройная комбинация (TNF+IL-6+SOD2) встречается у 31,8% больных с псориазом, что указывает на её высокую значимость для формирования выраженной предрасположенности. При витилиго наблюдались те же комбинации генов, однако их частоты были ниже. Наиболее часто встречалось сочетание TNF+IL-6 (42,9%), другие комбинации встречались реже - от 14,3% до 28,6%. У пациентов с атопическим дерматитом выраженных генетических комбинаций выявлено не было. Лишь у 20% больных отмечалось сочетание TNF+IL-6, остальные комбинации отсутствовали. Псориаз характеризуется наибольшей генетической предрасположенностью по исследованным полиморфизмам. Особенно значимыми оказались комбинации IL-6+SOD2 и TNF+IL-6, что подчёркивает роль воспалительных и антиоксидантных механизмов в развитии заболевания. Тройная комбинация встречается достаточно часто, что делает её потенциальным маркером высокого риска. Для витилиго важным остаётся сочетание TNF+IL-6, однако в целом уровень встречаемости всех комбинаций ниже, чем при псориазе, что может говорить о меньшей вовлечённости данных генов в патогенез заболевания.

Атопический дерматит не продемонстрировал значимой ассоциации с исследуемыми полиморфизмами. Вероятно, в его развитии доминируют иные молекулярные механизмы и генетические маркеры, не охваченные в данной работе. Таким образом, проведённое исследование показало, что ключевыми генетическими детерминантами дерматопатий при ожирении являются полиморфизмы TNF- α (G308A), IL-6 (C174G) и SOD2 (Ala16Val). Минорные аллели этих генов и их комбинации связаны с повышенным риском развития дерматопатий, особенно псориаза, где отмечается наибольшая частота сочетаний. Наибольшую диагностическую ценность имеет комбинация IL-6+SOD2, а также сочетания TNF+IL-6 и TNF+SOD2. Для витилиго выявлены умеренные ассоциации, преимущественно по комбинации TNF+IL-6. Атопический дерматит не показал выраженной связи с исследуемыми полиморфизмами, что указывает на возможное участие других генетических и молекулярных факторов.

Эти данные подтверждают, что ожирение и дерматопатии имеют общие патогенетические механизмы, включающие воспалительные и окислительно-стрессовые процессы. Полученные результаты могут быть использованы для разработки прогностической модели, направленной на раннее выявление пациентов с высоким риском дерматопатий и последующую индивидуализацию профилактических и терапевтических стратегий.

Обсуждение. Ожирение сопровождается хроническим воспалением и метаболическими нарушениями, что связано с активацией адипокинов и провоспалительных цитокинов [6]. Лептин и медиаторы, включая TNF- α и IL-6, формируют хроническое воспалительное состояние, способствующее развитию дерматологических заболеваний [2; 5; 7; 14].

В нашем исследовании выявлены ассоциации полиморфизмов TNF- α (G308A), IL-6 (C174G) и SOD2 (Ala16Val) с повышенным риском дерматопатий у пациентов с ожирением. Минорные аллели

этих генов ассоциировались с дерматологической патологией, в то время как мажорные гомозиготные варианты имели защитное значение. Особое значение имела комбинация IL-6 + SOD2, которая показала наибольшую прогностическую ценность (ОШ 14,67). Умеренные ассоциации выявлены также для комбинаций TNF + IL-6 и TNF + SOD2. Полиморфизм IL-1 (C511T) не продемонстрировал значимых различий между группами, что указывает на его ограниченную роль в патогенезе. Анализ частоты комбинаций показал, что наиболее выраженные генетические предрасположенности наблюдаются при псориазе, где чаще встречаются IL-6 + SOD2 и TNF + IL-6, а также тройная комбинация TNF + IL-6 + SOD2. Для витилиго ведущим сочетанием оказался TNF + IL-6, но частоты были ниже. Атопический дерматит не продемонстрировал выраженных ассоциаций, вероятно, задействованы другие механизмы. Таким образом, полученные данные подтверждают роль генетической предрасположенности в развитии дерматопатий при ожирении. Ключевыми предикторами являются IL-6 и SOD2, их комбинации усиливают риск. Это подчёркивает значение многофакторных моделей, учитывающих как отдельные полиморфизмы, так и их взаимодействие.

Заключение. Проведенные исследования показали, что полиморфизмы TNF- α (G308A), IL-6 (C174G) и SOD2 (Ala16Val), а также их сочетания, ассоциированы с повышенным риском развития дерматопатий у пациентов с ожирением. Наибольшую прогностическую ценность показала комбинация IL-6 + SOD2, особенно у пациентов с псориазом. Полиморфизм IL-1 (C511T) значимой роли не продемонстрировал.

Список литературы:

1. Павлищик Е.А., Афонин В.Ю., Чак Т.А. и др. Связь полиморфизма T1183C супероксид-дисмутазы SOD2 с метаболическим синдромом. Вестник ВГМУ. 2016; 15(5): 27-35.
2. Camara-Lemarroy C., Salas-Alanis J. The role of tumor necrosis factor- α in the pathogenesis of vitiligo. *Am J Clin Dermatol.* 2013; 14: 343–350.
3. Debnath M., Agrawal S., Agrawal A., Dubey G. Metaflammatory responses during obesity: Pathomechanism and treatment. *Obes Res Clin Pract.* 2016; 10(2): 103-113.
4. Gholami M., Sharifi F., Shahriari S. et al. Association of interleukin-6 polymorphisms with obesity: A systematic review and meta-analysis. *Cytokine.* 2019; 123: 154769. doi: 10.1016/j.cyto.2019.154769.
5. Guo Z., Yang Y., Liao Y. et al. Emerging Roles of Adipose Tissue in the Pathogenesis of Psoriasis and Atopic Dermatitis in Obesity. *JID Innov.* 2022; 2: 100064.
6. Ikeda K., Morizane S., Akagi T. et al. Obesity and Dyslipidemia Synergistically Exacerbate Psoriatic Skin Inflammation. *Int J Mol Sci.* 2022; 23(8): 4312. doi: 10.3390/ijms23084312.
7. Jimenez-Cortegana C., Ortiz-Garcia G., Serrano A. et al. Possible role of leptin in atopic dermatitis: a literature review. *Biomolecules.* 2021; 11: 1642. doi: 10.3390/biom11111642
8. Kochetova OV., Avzaletdinova DS., Korytina GF. Association of inflammation gene polymorphism with increased risk of metabolic syndrome in tatar ethnic group. *Russian Open Medical Journal.* 2022; 11: e0305.
9. Montano M., da Cruz I., Duarte M. et al. Inflammatory cytokines in vitro production are associated with Ala16Val superoxide dismutase gene polymorphism of peripheral blood mononuclear cells. *Cytokine.* 2012; 60(1): 30-33.
10. Popko K., Gorska E., Stelmaszczyk-Emmel A. et al. Proinflammatory cytokines Il-6 and TNF- α and the development of inflammation in obese subjects. *Eur J Med Res.* 2010; 15 Suppl 2(Suppl 2):120-2.
11. Pyrzak B., Wisniewska A., Popko K. et al. Association between anthropometric measures of obesity, metabolic disturbances and polymorphism G-308A of the tumor necrosis factor-alpha gene in children. *Eur J Med Res.* 2010; 15 Suppl 2(Suppl 2): 141-146. doi: 10.1186/2047-783x-15-s2-141.
12. Pyrzak B., Wiśniewska A., Rymkiewicz-Kluczyńska B. Tumor necrosis factor alpha (TNF-alpha) gene G-308A polymorphism relationship to insulin resistance and lipid abnormalities in children with obesity. *Endokrynol Diabetol Chor Przemiany Materii Wieku Rozw.* 2006; 12(3): 171-174.
13. Suzuki K., Inoue T., Yanagisawa A. et al. Association between Interleukin-1B C-31T polymorphism and obesity in Japanese. *J Epidemiol.* 2009; 19(3): 131-135. doi: 10.2188/jea.je20081015.
14. Zorena K., Jachimowicz-Duda O., Ślęzak D. et al. Adipokines and Obesity. Potential Link to Metabolic Disorders and Chronic Complications. *Int. J. Mol. Sci.* 2020; 21: 3570.

Для цитирования: Халимова З.Ю., Сабиров У.Ю., Мирсаидова У.А. Роль комбинации генотипов различных генов в прогнозе дерматопатий у пациентов с ожирением // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 6(20). – С. 433–437. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17731391>